

ALOHDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARGA TA'LIM TARBIYA BERISH MASALALARI.

TDPU, Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi

Izzatova Nazokat

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205813>

Annotatsiya: Ushbu maqola imkniyati cheklangan bolalarning o'sib - ulg'ayishi, kamol topishi ,rivojlanishi,ta'lim -tariya olishi hamda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib olishlari uchun alohida e'tiborga muhtoj bolalarga berilishi kerak bo'lgan masalalar, mavjud muammolar va ularning yechimlari va yurtimizda bu borada olib borilayotgan islohotlar,korreksion pedagogika ,inklyuziv ta'lim sohalarining mamalakatimizdagi rivojlanishiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim,korreksiya,anomal, differensial ta'lim, deffektlogiya, integratsiyalashgan ta'lim, konvensiya, pedagogika, rivojlanish, eksperimental.

Annotation: This article is devoted to the issues that need special attention of children with special needs for the growth, development, development and education of children with disabilities and their solutions and the ongoing reforms in the country in this regard, correctional pedagogy, inclusive education.

Keywords:inclusive education,correction,anomalous, differential education, defecology, integrated education, convention,pedagogy,development,experiential.

Bizning Vatanimiz bolaparvarlik xislati bilan ajralib turadi. Mamakatimizning har bir ta-onasi o'z farzandining baxt-u kamolini ko'rishni,uning ta'limiy va tarbiyaviy bilimlarni puxta egallab ,jamiyatda o'z o 'rniga ega bo'lishini uning yuzini vatan oldida yorug' qilishini xoxlaydi.U orzularining ro'yobini ko'rishni, eng avvalo, farzandining bilimini, kuchi va salohiyatini ko'rganda his qilishni boshlayd.Bu farzandlarning hammadan a'lo bo'lishlari uchun ota- ona, hattoki, jonini berishga ham tayyor bo'ladi. Ularning yetuk shaxs bo'lishlari, barkamol

bo'lib yetishishlari uchun ta'limning o'rni beqiyos hisoblanadi. Ammo tanganing ikki tomoni mavjud bo'lganidek, jamiyatimizda ham shunday kelajak avlodlarimiz mavjudki, ularning ta'lim tarbiyaga olishlari, to'g'ri soha tomon qadam tashlashlari juda katta harakatni va o'ziga xoslikni tashki etadi. Xuddi shunday nutqida, sezish a'zolarida, aqliy va jismoniy salohiyatida muammo va kamchiliklari mavjud bo'lgan bolalarning ta'lim olishlari, ijtimoiylashishlari hamda ulardagi kamchiliklarni iloji boricha bartaraf etish choralari bilan shug'ullanish korreksion pedagogikaning asosiy vazifasi hisoblandi.

“Bolaning begnasi bo'lmaydi” shiri ostida O'zbekistonda va dunyoning turli mintaqalarida harakatlanayotgan jamiyat hisoblanmish korreksion pedagogika kundan kunga yuksalib bormoqda. Ushbu fan Defektologiya nomi bilan XIX asrning 20-yillaridan keyin taraqqiy eta boshlagan. “Korreksion” so'zi lotincha “tuzatish”, “bartaraf etish”, “pedagogika” so'zi esa “bolani yetaklovchi”, “to'g'ri yo'lda olib boruvchi” degan ma'nolarni bildiradi. Demak bu fan keng ma'noda tahlil qilinganda yordamga muhtoj, jismoniy yoki ruhiy holati bo'yicha kamchiliklarni mavjud bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlarni o'rganadigan, ularning ta'lim olishlari, jamiyatga tola qonli ravishda aralshuvlarini tashkil etishlarida muayyan korreksion vazifalarni bajaruvchi fandır.

L.S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, “Sukunat, karlik, ko'rlik bu faqat jismoniy cheklovlar xolos. Bolaning ongi esa instiktiv ravishda ularni yengishga harakat qiladi. Bunda ularga shifokorlar, o'qituvchilar, ota-onalar birdek ko'mak berishlar i, qo'llab-quvvatlashlar, ta'lim olishlari uchun yetarli imkoniyatlarni yaratib berishlari darkor”. L.S. Vigotskiy yana aqli zaif bolalarning ijtimoiylashuv jarayonlari ularning eng qiyin muammolaridan biri hisoblanishini aytib o'tgan. Olim hayotining va, shuningdek, ilmiy faoliyatining katta qismini imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim jarayoniga va ularning ijtimoiylashuviga bag'ishlagan. 1925-yil olim Moskvada ilk bora tashkil etilgan Eksperimental defektologiya institutini muvaffaqiyatli ravishda boshqargan va tom ma'noda defektologiya fanining asoschiga aylanib qolgan. U o'zining “Korreksion pedagogikaning asosiy muammolari” kitobida anomal bolaga nafaqat salbiy balki ijobiy tomonlarini

o'rganib ,aniqlab shularga tayangan holda va potensial imkoniyatlarini inobatga olgan holda ,ta'lim- tarbiya ishlarini tashkl etish zarurligiga diqqati jalb etdi.

O'lkamizning buyuk alloma va mutafakkirlari Abu Ali ibn Sino,Frobiy,Xos Hojib ,Navoiy, Amir Temur va boshqalarni deffektologiyani izchil va atroflicha, muayyan yo'nalishda o'rganmagan bo'lsalar ham, o'z asarlarida deffektologik holatlarning aks etishi, namoyon bo'lishi ,rivojlanishi ,o'zgarishlari to'g'risida qimmatli fikrlar bildirishgan . O'zbekistonda deffektologiyning ilmiy-nazariy ,metodik va amaliy tadqiqotlari bilan G.Sh.Aytmetova, Ye.D.Gordiyenko, L.R.Mo'minova, R.Shomaxmudova ,G'.Shoumarov va boshqalar shug'ullangan .

Guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, dunyoning turli nuqtasida ta'lim turlicha shakllangan, ayniqsa ,anomal bolar uchun ta'lim jarayoni juda jumboqli masala bo'lib qolmoqda .Ya'ni hamma qatori o'zlarga berilgan imkoniyatdan foydalanishlari, ta'lim olishlari ,jamiyat ravnaqi uchun birdek hissalarini qo'sha olishlari uchun yetarlicha sharoitlar yaratib berilgan emas.Hattoki, maktabga qabul qilingalari ham bu maktabni to'lliq bitira olmayaptilar,jismoniy va ruhiy kelib chiqishlar yuzasidan uyda o'tirishga va ta'lim olishdan ,kasb tanlashdan mahrum yoki cheklanib qolishga mahkum etilganlar.

1993-yil 1-dekabr sanasida 153ta mamlakat bola huquqlariga bag'ishlangan konvensiyani ratifikatsiya qilish yoki bilan o'zlarining bolalar kelajagining muhofazasiga tayyorgarliklarini ko'rsatdilar.Ushbu konvensiya butun jahon bolalariga xos bolalar huquqlari to'g'risidagi BMTning shartnomasi hisoblanadi.

Bu yuzasidan Yangi O'zbekistonda ham amalga oshirilayotgan islohotlarning ko'lami juda keng. Xususan 2020-yilning 13-oktabr sanasidagi O'zbekiston RespublikasiPrezidentining PQ-460 sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim -tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirishga doir bir qator normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘ricida”gi PF-60-con Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘ricida”gi PQ-4860-con qarori.
3. Akcenova L.I. Cpesialnaya pedagogika. Ucheb. pocobie dlya stud. vyesh. ped. ucheb. Zavedeniy. – M.: Akademiya. 2004.
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
7. Jurayev, X. O. (2023). O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta’sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
9. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
10. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
11. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34
12. Qayumov, B. Z. Ÿ., & Abdurahmonov, O. A. Ÿ. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
13. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
14. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
15. Baxtiyor, Q. (2023). O‘SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TIZIMINING O‘RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.